

Foto: © ATP-Kuball

Johannes Hunschofsky, Theresa Neuhauser

Europäisch vernetzt

Zusammenarbeit als Schlüssel für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

Die europäische Fertigungsindustrie steht vor großen Herausforderungen wie dem Einsatz neuer Technologien, strengeren Gesetzen für nachhaltige Geschäftspraktiken und zugehörige Berichtspflichten, Disruptionen in den Liefer- und Wertschöpfungsketten, steigenden Kundenanforderungen und dem zunehmenden globalen Wettbewerb. Um unter diesen wirtschaftlichen Bedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig nachhaltige Lösungen zu fördern, ist die Innovationskraft ein entscheidender Faktor. Dabei zeigt sich, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zur Förderung von Innovation ist, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die oft begrenzte Ressourcen und Kapazitäten haben. Kooperationen mit anderen Unternehmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Netzwerken wie EIT Manufacturing bieten die Möglichkeit, gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen, ihre Kräfte zu bündeln und von den Stärken anderer zu profitieren. Dies ist besonders relevant in der europäischen Fertigungsindustrie, die sich durch ihre Vielfalt und das breite Spektrum an spezialisierten Unternehmen auszeichnet. In einem Umfeld, das zunehmend durch digitale Technologien, Automatisierung und nachhaltige Produktionsmethoden geprägt ist, können Unternehmen durch Zusammenarbeit Innovationen schneller vorantreiben. Während Großunternehmen über die finanziellen Mittel verfügen, um umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchzuführen, müssen kleine und mittlere Unternehmen nach alternativen Lösungen suchen, da die notwendigen Mittel oft nicht

vorhanden sind. Kooperationen können für Unternehmen, die große Projekte nicht allein finanzieren können oder nicht über die entsprechenden technologischen und personellen Ressourcen verfügen, ein wichtiger Erfolgsfaktor sein.

Studien belegen, dass Unternehmen, die an externen Kooperationen beteiligt sind, im Durchschnitt einen fast viermal höheren Umsatz erzielen als Firmen ohne solche Partnerschaften. Externe Kooperationen erhöhen die Innovationskapazität, indem sie den Unternehmen Zugang zu ergänzenden Ressourcen, Wissen und Technologien bieten, was zu einer höheren Produktivität und schnelleren Markteinführung neuer Produkte führt. Internationale Partnerschaften haben dabei eine besonders starke Wirkung auf die Um-

sätze, während lokale Partnerschaften, trotz ihrer geringen Reichweite, ebenfalls einen signifikanten Beitrag leisten. Es zeigt sich, dass Synergien zwischen Unternehmen entscheidend für die Entwicklung nachhaltiger Innovationen sind und dass die Zusammenarbeit mit externen Akteuren eine erhebliche Wertschöpfung für Unternehmen darstellen kann. [1]

Ein zentraler Vorteil von unternehmens- und organisationsübergreifender Zusammenarbeit zwischen Firmen aller Größen, Universitäten und Forschungseinrichtungen liegt im Wissenstransfer. Durch den Austausch von Know-how, Technologien und Best Practices können Unternehmen voneinander, aber auch von wissenschaftlichen Partnern wie Universitäten und Forschungseinrichtungen

lernen und so schneller neue Lösungen auf einem kompetitiven Markt entwickeln. Durch diese interdisziplinären Kooperationen finden technologische Entwicklungen, die in wissenschaftlichen Einrichtungen erforscht werden, ihren Weg in reale Industrieanwendungen und helfen dort dabei, Prozesse und Produkte effizienter und nachhaltiger zu machen. Besonders für kleine und mittlere Betriebe sowie Startups bringt die Zusammenarbeit mit externen Partnern zahlreiche Vorteile mit sich, die über die bloße Innovationsförderung hinausgehen. So können beispielsweise die Kosten und Risiken, die mit der Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen verbunden sind, geteilt und somit reduziert und die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Innovationen entstehen dabei nicht nur durch fortschrittliche Technologien, sondern auch durch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Diversifikation und die Erschließung neuer Märkte.

Durch die gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen können Unternehmen ihre Position am Markt stärken, sich gegenüber größeren Mitbewerbern behaupten und flexibler auf sich ständig ändernde Kundenanforderungen reagieren.

Netzwerke zur Beschleunigung von Innovationen

Kooperationsnetzwerke gewinnen in diesen Innovationsprozessen immer mehr an Bedeutung. Insbesondere die Zahl der interdisziplinären Projekte

nimmt stetig zu, da das Zusammenspiel von Fachwissen und technischen Anwendungen aus verschiedenen Forschungsbereichen für eine flexible und diversifizierte Leistungserbringung unabdingbar wird. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist die Zusammenarbeit in Innovationsnetzwerken eine hervorragende Möglichkeit, Forschungs- und Entwicklungsprojekte auch mit begrenzten Ressourcen durchzuführen und internationale Partnerschaften einzugehen. Die Zusammenarbeit in Innovationsnetzwerken soll dabei erheblich zur Effizienzsteigerung, Kostenoptimierung und zum Zugang zu einer breiteren Ressourcenbasis beitragen, sowie eine Umsatzsteigerung, die Bewältigung größerer Projektumfänge und die Bereitstellung komplexer Lösungen ermöglichen. Zudem fördern diese Ökosysteme Innovationsaktivitäten und unterstützen die Entwicklung neuer Technologien. Diese Netzwerke bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch den Austausch von Wissen und Ressourcen zu erhöhen und gleichzeitig durch gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte Synergien zu nutzen.

Auf europäischer Ebene unterstützen die sogenannten Wissens- und Innovationsgemeinschaften des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, verschiedene Industriesektoren bei ihren Innovationsaktivitäten und bringen Unternehmen aller Größen, Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen, um innovative Lösungen für diverse gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Dabei vereinen sie die Bereiche des Wissensdreiecks aus „Unternehmensentwicklung“, „Innovation“ und „Aus-/Weiterbildung“ und setzen einen besonderen Fokus auf europäische Länder mit mäßiger oder moderater Innovationsaktivität, um das Gefälle zwischen mehr und weniger industrialisierten Ländern auszugleichen. [2] Darüber hinaus schaffen die Innovationsgemein-

schaften des EIT die Voraussetzungen für die Gründung und globale Skalierung junger, dynamischer und innovativer Startups [3].

Dieser systematische und vor allem europäische Ansatz ist wichtig, um das Wachstum von schnell expandierenden Unternehmen zu fördern, die unternehmens- und grenzübergreifende Kollaboration zu ermöglichen, Synergien zu schaffen und Wissensilos zu vermeiden. Die Hebelwirkung des Modells der EIT Wissens- und Innovationsgemeinschaften wurde 2013, fünf Jahre nach Gründung der ersten EIT-Gemeinschaften, verdeutlicht: Jeder durch das EIT investierte Euro zog drei weitere Euro an öffentlichen Mitteln an. [3]

EIT Manufacturing - das größte Innovationsnetzwerk für die europäische Fertigungsindustrie

Mit über 200 Mitgliedern und zahlreichen Partnern und Multiplikatoren auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene spielt das Innovationsnetzwerk EIT Manufacturing eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Zusammenarbeit und Innovation im produzierenden Sektor. Es bietet eine Plattform, um kollaborative Projekte zu ermöglichen und stellt Unterstützung in jeder Phase des Innovationsprozesses bereit. EIT Manufacturing hilft Unternehmen, Ideen für Innovationsprojekte zu entwickeln und geeignete Partnerorganisationen zu finden, um neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, effiziente Prozesse zu etablieren und profitable Geschäftsmodelle aufzubauen. Durch Förderprogramme, Schulungen und den Zugang zu ExpertInnen unterstützt das Netzwerk seine Partner dabei, innovative Lösungen schneller und effizienter zu realisieren. Veranstaltungen, Workshops und digitale Plattformen erleichtern den Austausch zwischen den Mitgliedern und fördern Kooperationen. EIT Manufacturing legt einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung und stellt den Mensch in den Mittelpunkt aller Aktivitäten. Diese Bereiche sind entscheidend für die Zukunft der europäischen Fertigungsindustrie. Durch die Förderung von Projekten, die sich mit Themen wie ressourcenschonender

Abbildung 1: Wissensdreieck, Quelle: Eigene Darstellung

Produktion, Kreislaufwirtschaft und der Integration digitaler Technologien beschäftigen, trägt das Netzwerk dazu bei, die Transformation der Branche voranzutreiben. KMU profitieren von der Expertise und den Ressourcen des Netzwerks und können so nachhaltige und digitalisierte Prozesse schneller umsetzen. [4]

EIT Manufacturing setzt verschiedene Instrumente ein, um Kooperationen und Innovationen gezielt zu fördern:

- Der jährliche „Call for Proposals“ von EIT Manufacturing richtet sich an Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten, die innovative Projekte im europäischen Fertigungssektor umsetzen und auf den Markt bringen wollen. Ein wichtiges Merkmal dabei ist, dass die zugrundeliegenden Innovationen zu Projektbeginn ein Technology Readiness Level (TRL) von 6 oder höher haben müssen. TRL 6 bedeutet, dass eine Technologie in einer relevanten Umgebung getestet wurde und ein funktionsfähiger Prototyp oder ein technisches Modell existiert. Dabei werden erste Validierungen der Technologie in einer Umgebung durchgeführt, die den endgültigen Einsatzbedingungen annäherungsweise entspricht. Dies stellt einen wichtigen Schritt dar, da die Technologie über das Laborstadium hinausgeht und nun unter realistischeren Bedingungen geprüft wird. Bei der Zusammensetzung der Projektkonsortien wird spezifisch auf die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Projektes geachtet und sichergestellt, dass die Ergebnisse des Projektes relevant für reale industrielle Anwendungen sind. Innerhalb eines Jahres werden diese Technologien implementiert und ein nachhaltiges Geschäftsmodell für die kommerzielle Nutzung entwickelt.

- EIT Manufacturing bietet Unternehmen weiters die Möglichkeit, außerhalb dieser regulierten Calls bilaterale Partnerschaften zu etablieren. Ein beliebtes Instrument ist die sogenannte „Corporate Challenge“, bei dem Industrieunternehmen gezielt Partner für bestimmte Technologie- oder Wissenslücken suchen, die nicht in den

Kernkompetenzen des Betriebes liegen. Meist sind innovative Jungunternehmen oder Startups in der Lage, technische Lösungen für diese Herausforderungen zu liefern. Nach Beauftragung und Definition der Problemstellung scoutet EIT Manufacturing europaweit in seinem Pool bestehend aus mehr als 1.000 Startups und Scale-Ups nach geeigneten Lösungsanbietern und vernetzt diese mit dem Auftraggeber. Dies hat den Vorteil, dass Unternehmen gewisse wichtige, dennoch nicht geschäftsentscheidende technologische Entwicklungen nicht selbst durchführen müssen, und hilft gleichzeitig Startups, europaweit zu skalieren und Kunden für ihre Produkte und Services zu finden. Basierend auf diesem Konzept sind bereits zahlreiche langfristige Partnerschaften zwischen etablierten Industriekonzernen und Startups entstanden.

EIT Manufacturing versteht sich als kundenorientierter Lösungs- und Serviceanbieter, der mit Betrieben in der Fertigungsindustrie individuelle Konzepte zur Stärkung ihrer Innovationskraft umsetzt. Den Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind dabei keine Grenzen gesetzt. So bietet EIT Manufacturing auch Dienstleistungen im Bereich „Business Intelligence“ oder Hilfestellung zum gesetzeskonformen Reporting von Nachhaltigkeitsaspekten an. Mit Hauptsitz in Frankreich und sechs regionalen Standorten

in Österreich, Deutschland, Spanien, Schweden, Italien und Griechenland, sowie zahlreichen Innovationshubs und lokalen Vertretungen und Partnern in weiteren Ländern, ist EIT Manufacturing nicht nur europäisch vernetzt, sondern auch in lokale und regionale Ökosysteme eingebunden, um einen einfachen Zugang zu den angebotenen Services zu garantieren.

Einfacher Zugang zu Innovationsförderungen

Viele bereits aktive, EU-geförderte Projekte stellen ein niederschwelliges, dennoch umfangreiches Spektrum an Leistungen mit geringen Eintrittsbarrieren zur Verfügung, um die Innovationsaktivitäten kleiner und mittlerer Betriebe zu fördern.

So bietet der **European Digital Innovation Hub (EDIH) AI5production** umfassende Beratungsleistungen und Services, um KMU in Österreich bei ihrer digitalen Transformation in Richtung Industrie 5.0 zu unterstützen. Unternehmen mit bis zu 2.999 MitarbeiterInnen können diese Leistungen kostenlos in Anspruch nehmen. KMU profitieren dabei insbesondere durch folgende Angebote [5]

- **Test-before-Invest:** Unternehmen können neue Technologien und Prozesse in einer sicheren Umgebung testen, bevor sie Investitionen tätigen. Dies hilft, Risiken zu minimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Abbildung 2: AI5production Service Overview, Quelle: AI5production

- **Schulungen und Weiterbildung:** Es werden Kurse und Trainings angeboten, um digitale Kompetenzen in verschiedenen Bereichen aufzubauen, wie z. B. Digitalisierung von Produktionsprozessen und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz.
- **Fördermittel-Support:** Der Hub hilft Firmen, geeignete Finanzierungsmöglichkeiten für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu finden und unterstützt bei der Beantragung von Fördergeldern.
- **Netzwerk- und Innovationsökosystem:** AI5production vernetzt Unternehmen mit relevanten Forschungspartnern und fördert Kooperationen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene.

Eine weitere Möglichkeit, mit geringem Aufwand und überschaubaren Kosten in Kleinprojekten mit ForscherInnen und Studierenden aus ganz Europa zu arbeiten, bietet die Plattform des Horizon Europe Projektes INDUSAC. INDUSAC stellt einen innovativen Mechanismus für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und akademischen Institutionen bereit, der Fokus liegt dabei auf schnellen und lösungsorientierten Co-Creation-Prozessen.

Unternehmen aus allen Industriesektoren können auf der INDUSAC-Plattform Problemstellungen veröffentlichen, die von Teams aus ForscherInnen und Studierenden aus ganz Europa in einem Zeitraum von vier bis acht Wochen bearbeitet werden. Diese Projekte konzentrieren sich auf Schlüsselthemen wie Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Industrie 4.0. Für KMU bietet INDUSAC eine Chance, durch diese Kooperationen innovative Lösungen zu entwickeln und direkten Zugang zu akademischem Wissen und zu potenziellen zukünftigen MitarbeiterInnen zu erhalten, während Studierende praxisnahe Erfahrungen sammeln und wertvolle Kontakte in der Industrie knüpfen können.[6]

Viele Unternehmen sind oft zurückhaltend und skeptisch, langfristige Partnerschaften mit anderen Firmen oder Organisationen einzugehen. Diese und zahlreiche andere Instrumente und Mechanismen bieten jedoch die

Abbildung 3: INDUSAC Co-Creation-Prozess, Quelle: INDUSAC

Möglichkeit, Kooperationen zu testen, bevor umfassende Verpflichtungen entstehen.

Fazit – Innovativer durch Zusammenarbeit

Zusammenarbeit ist der Schlüssel für Innovation in der europäischen Fertigungsindustrie. Insbesondere für kleine und mittelgroße Unternehmen, die oft vor Herausforderungen wie begrenzten Ressourcen und hohen Innovationskosten stehen, bietet die Kooperation mit anderen Unternehmen und Netzwerken wie EIT Manufacturing wertvolle Chancen. Durch den Zugang zu Wissen, Ressourcen und neuen Märkten können KMU ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und sich auf die Anforderungen der Zukunft vorbereiten.

EIT Manufacturing spielt dabei eine zentrale Rolle, indem es Unternehmen miteinander vernetzt, Innovationen fördert und die Transformation hin zu einer nachhaltigen und digitalisierten Fertigungsindustrie unterstützt. Die europäische Fertigungsindustrie kann so ihre Innovationskraft steigern und ihre Position auf globaler Ebene behaupten.

Acknowledgement: This work was supported by the European Union's Horizon Europe Programme under

grant agreement No. 101070297 - INDUSAC.

Literatur:

- [1] Hindi, T.-N., & Frenkel, A. (2022). The contribution of collaboration to the development of sustainable innovation in high-tech companies. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11. doi:10.1186/s13731-022-00259-8
- [2] European Institute of Innovation and Technology. (2024). Von <https://eit.europa.eu/> abgerufen
- [3] Leceta, J. M., & Könnölä, T. (2019). Fostering entrepreneurial innovation ecosystems: lessons learned from the European Institute of Innovation and Technology. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 34(4), 475-494. doi: 10.1080/13511610.2019.1612737
- [4] EIT Manufacturing. (2024). Von <https://www.eitmanufacturing.eu> abgerufen
- [5] AI5Production. (2024). Von <https://ai5production.at/> abgerufen
- [6] INDUSAC. (2024). Von <https://indusac.eu/> abgerufen

AutorInnen:

Ing. Mag. Johannes Hunschofsky, CSE

Als diplomierter Betriebswirt der Universität Innsbruck und Maschinenbauingenieur kann Johannes Hunschofsky fast 40 Jahre Erfahrung

in Führungspositionen bei namhaften Industrieunternehmen im In- und Ausland vorweisen. Die Einbeziehung von Forschung und Lehre sowie die Kooperation mit renommierten Universitäten weltweit gehören seit jeher zu seinem Erfolgsrezept, um die Herausforderungen der Industrie mit neuesten Technologien zu bewältigen. Als Geschäftsführer von EIT Manufacturing East (European Institute of Innovation & Technology) leistet er einen maßgeblichen Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung der

globalen Wettbewerbsfähigkeit und der nachhaltigen Produktion für den Industriestandort Europa. Johannes Hunschofsky ist Träger des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich.

Theresa Neuhauser, MA BA, verfügt über mehrere Jahre internationale Erfahrung in der Fertigungs- und der Immobilienbranche. Mit einem akademischen Hintergrund in International Business Management sowie Finance und Controlling und Inter-

national Law bringt sie fundiertes Wissen in betriebswirtschaftlichen Prozessen mit. Theresa Neuhauser ist Co-Autorin diverser wissenschaftlicher Publikationen und Co-Lektorin für Themen wie Leadership, Human Resource Management oder Product Lifecycle Management an verschiedenen Universitäten. Seit 2020 leitet sie die Kommunikationsabteilung von EIT Manufacturing East in Wien und ist für die strategische Kommunikation in sieben Ländern Zentral- und Osteuropas verantwortlich.

Ing. Mag. Johannes Hunschofsky, CSE
Managing Director, EIT Manufacturing East

Theresa Neuhauser, MA BA
Communication Manager, EIT Manufacturing East

UNINACHRICHTEN

Maria Hulla wurde mit dem Award of Excellence prämiert

Grund zur Freude! Seit dem Start meiner Professur im Jahr 2011 haben bereits 16 Mitarbeiter Ihr Doktorat erfolgreich abgeschlossen. Das letzte Rigorosum von Frau Maria Hulla fand im Juli 2023 statt. Die Leiterin meiner Arbeitsgruppe "Industrie Management" bestand nicht nur diese Prüfung, sondern wurde vor kurzem mit dem Staatspreis für die 40 besten Dissertationen der österreichischen Universitäten im Studienjahr 2022/23 von Dr. Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, ausgezeichnet.

Als Doktorvater bin ich sehr stolz auf meine Mitarbeiterin Maria Hulla.

Herzliche Gratulation!

Univ.-Prof. Dr. Christian Ramsauer

